

BUXORO QORAKO‘LNING DUNYO BO‘YLAB TARQALISHI, O‘ZBEKISTONDA QORAKO‘LCHILIKNING BUGUNGI HOLATI

Toxirova Maftuna Tolipovna

Buxoro viloyati Buxoro tumani 17 maktab tarix fani oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500730>

XX asrning dastlabki o‘n yilliklarida qorako‘l zotli qo‘ylarning asosiy qismi yurtimiz hududida yashagan. O‘sha davr statistikasiga ishoniladigan bo‘ls, ularning soni yuqorida keltirilgan tarixiy davrda taxminan ikki mln bosh bo‘lgan. Sovet tartiblari o‘rnatilayotgan davrlarda quloq qilinishdan qo‘rqib o‘zga mamlakatlarga muhojir bo‘lib ketishga mahkum vatandoshlarimiz o‘z chorvalari, jumladan qorako‘l qo‘ylarni ham Avg‘oniston, Eron, shrqiy Turkiston kabi mamlakatlarga olib o‘tib ketishga majbur bo‘lganlar. Sovet tartiblari o‘rnatilayotgan davrda o‘zga mamlakatlarga olib o‘tib ketilgan qorako‘l qo‘ylarining soni va ularning sifati bilan bog‘liq statistik ma‘lumotlar aniq va to‘liq deb bo‘lmasada, manbalarda 70 ming bosh qorako‘l Eronga va 400 ming bosh qorako‘lning Avg‘onistonga olib o‘tib ketilganligi bilan bog‘liq ma‘lumotlar mavjud. Hozirgi kunda Avg‘oniston ham qorako‘l qo‘ylari yetishtirish va uni eksport qilish bo‘yicha jahonda yirik uch davlatdan biri bo‘lib, avg‘on qorako‘lining vujudga kelishi ana shu biz yuqorida ta‘kidlagan 400 ming bosh qorako‘lning avg‘on tuprog‘ida mahalliyashtirilishi bilan bog‘liq edi.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, qorako‘l qo‘ylarni mahalliyashtirishga urinishlar XX asrning boshlarida boshlangan bo‘lib, bu xususdagi fikrlarga biz yuqorida batafsil to‘xtalib o‘tgan edik. Bu amaliy harakatlar keyingi vaqtlarda bir qadar samara berib, ayrim davlatlar Buxoro qorako‘li darajasida bo‘lmasada, o‘zlarining mahalliy qorako‘l ishlab chiqarish sanoatlarini barpo etishga muvoffaq bo‘lganliklarini ko‘rish mumkin. Hozirgi kunda jahonda qorako‘l savdosida uchta yirik bred mavjud bo‘lib, ular dunyo qorako‘lining 95 foizini yetishtiradilar va uni eksport qiladilar. Bu davlatlar O‘zbekiston, Avg‘oniston va Namibiya davlatlari bo‘lib hisoblanadi. Ammo, kamroq bo‘lsada, Turkmaniston, Qozrg‘iston, Iroq, Ruminiya, Moldaviya, Gresiya kabi davlatlarda ham o‘zlarining mahalliy sharoitlarga moslashtirilib yetishtiriladigan qorako‘l turlari vujudga keltirishga muvofaq bo‘lingan¹.

Qorako‘l qo‘ylarini yetishtirishda yirik mavqega ega bo‘lgan mamlakatlardan biri bu Namibiya davlati bo‘lib, Janbiy – G‘arbiy Afrikaga Buxoro qorako‘lining olib ketilishi bilan bog‘liq fikrlarni biz oldingi paragraflarda keltirib o‘tgan edik. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, Buxoro amiri Sayid Olimxon oliy navli qorako‘l qo‘ylarining 6 donasini bir ingliz lordiga sovg‘a qiladi va u bu qo‘ylarni Janubiy Afrikadagi mulkiga olib ketadi. Bu mintaqa qorako‘l qo‘ylar yetishtirish uchun qulay bo‘lganligi sababi, Afrikada o‘ziga xos qorako‘l qo‘ylarining yetishtirilishi boshlangan degan fikrlar ham manbalarda keltirilganligini ko‘rish mumkin.

Janubiy – g‘arbiy Afrikaga olib ketilgan qorako‘l qo‘ylarning mahalliyashtirilishi natijasida hozirgi kunda svakara deb nomlanuvchi o‘ziga xos qorako‘l qo‘ylarining turi vujudga kelgan. Svakara so‘zi inglizcha so‘z bo‘lib, Sount – West Afrika karakul (Janubiy – G‘arbiy Afrika qorako‘li) so‘zlarining qisqartma shaklidir. XX asrning 70 – 80 yillarida har yili dunyo bozorida 18 mln dona qorako‘l sotilgan va uning 95 foizidan ko‘prog‘i uch davlat SSSR, Avg‘oniston, Namibiyaga tegishli bo‘lgan. Birgina SSSRning o‘zida 700 dan ortiqrok korxonalar faqat

qorako'lchilik mahsulotlarini qayta ishlash bilan shug'ullangan. Hozirgi kunda qorako'lning svakara turi dunyoga har yili 150 ming dona eksport qilinadi. Agar taqqoslaydigan bo'lsak, Avg'oniston 400 ming dona, O'zbekiston esa 50 ming dona qorako'lni eksport qiladi. Manbalarda O'zbekistonning ichki bozorida ham 500 ming dona qorako'l aylanishi bilan bog'liq fikrlar mavjud².

Dunyoda hozirgi kunda qorako'lning 60 dan ziyodroq turlari mavjud bo'lsada, ulardan uch yirik tipi tan olingan. Ulardan svakara qorako'li dunyoda eng ko'p qadrlanib, internet ma'lumotlariga ko'ra svakara turi qorako'lchaga juda yaqin bo'lib, ularning naqshlari biri – ikinchisini takrorlamasligi bilan mashhur ekan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respubikasi ham qorako'l yetishtirishda dunyoda yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Qorako'lni chetga eksport qilish bilan "O'zbekqorako'l" kompaniyasi tashkil etilgan. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda O'zbekistonda 5 mln boshga yaqin qorako'l qo'ylar mavjud. "O'zbekqorako'l" kompaniyasi 2010 yilda 3,3 mln dollarlik mahsulotni chetga sotgan edi. Bu ko'rsatgich shu paytga qadar bo'lgan ko'rsatgichlardan birmuncha ko'p bo'lib, mustaqillik yillarida qorako'lchilik sohasini rivojlantirish, ulrni parvarishlash va ko'paytirish borasida qator ishlar amalga oshirildi. Natijada biz keltirib o'tgan ko'rsatgichdan ko'ra ko'proq mahsulot chetga eksport qilinmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda qorako'lchilikning taraqqiy etishi bilan bilan bog'liq imkoniyatlar keng bo'lishi bilan birga bu sohaning oldida ham talay muammolar turibdi. Muammolarning eng ibrinchisi yaylovlardan oqilona foydalanish, o't – o'lanlarning biologik xilma – xilligini oshirish yoki saqlab qolish, shuningdek, o'zboshimchali bilan qilinadigan hatti – harakatlarni (yaylovlardan saksovul, yulg'un kabi tuproq ko'chishini oldini oluvchi butasimon o'simliklarni qo'porib olib ketish) oldini olish kabi muammolar turibdi. Ushbu muammolarni yechish borasida quyidagi takliflarni berishimiz mumkin

- eng avvalo qorako'l turlarining seleksiyasiga jiddiy e'tibor berish va ilmiy tekshirish institutlari bilan bu borada hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- yaylovlardan foydalanishning umumiy qoidalarini ishlab chiqish va uni qonun loyihasi bilan mustahkamlashga erishish;
- qishloqlarda, cho'l va chala cho'l mintaqalarida yashovchi aholiga qorako'lchilik tarixi va qorako'lchilikning serdaromad soha ekanligi xususida ma'lumotlarni berish va bu sohaga keng jamoatchilik diqqatini qaratish orqali soha rivojiga erishish;

Buxoro qorako'lidan tayyorlangan modalar namoyishlarini tashkil etib, dunyo jamoatchiligi orasida o'zbek bredini nufuzini oshirish kabi takliflarni xulosa sifatida berishni lozim topdik. Fikrimiz so'ngida Ona tabiatning haqiqiy mo'jizasi sanalgan qorako'lchilik sohasini yanada rivojlantirish, jun va terini qayta ishlagan holda bozorga chiqarish, eksport istiqbollari hamda mavjud muammolarni bartaraf etish bugungi kundagi muhim ahamiyatga ega masalalardan biri bo'lganligi bois, ushbu mo'jizani asrab avaylashimiz va kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning burchimiz ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена Том. II. – М-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - 332 с.

2. Ибн Ҳавкал. Мовароуннахр / Ибн Хувқал; араб тилидан тарж., изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолитдин, масъул муҳаррир Ф.С.Хусанов. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2011.- 400 б.
3. Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV – XIX в. – Алматы; Гылым, 1994. – 272 с.
4. Книга Марко Поло. Серия: Путишествия. Открытия. Приключения. – Алма-Ата: Наука, 1990. - 352 с.